

Hoja de información

Este instrumento ha sido realizado con el objetivo de Averiguar el estado de las aulas AtecA de la Formación Profesional y los niveles de competencia digital docente en la provincia de Tarragona. Por este motivo, hemos trabajado los ítems para construir dos plantillas; una entrevista guiada para directivos y responsables TIC y/o mentores digitales, y otra para los grupos focales con docentes de institutos de Formación Profesional de la provincia de Tarragona que permita conocer cómo se desarrollan los procesos enseñanza-aprendizaje desde las Aulas AtecA y que nos describan lo aspectos metodológicos que consideren relevantes.

El instrumento está construido a partir de 7 dimensiones, en la cual 4 dimensiones (Implementación, Gestión, Organización, Formación) pertenecen a la variable de Uso del Aula AtecA y las restantes 3 dimensiones (Seguimiento, Evaluación, Oferta Formativa) pertenece a la variable Metodología. Cada una de las dimensiones incluyen preguntas con indicadores de habilidad y actitud, además de preguntas de conocimiento.

Desde este enfoque nos planteamos los siguientes ámbitos de conocimiento:

Tabla 1. Descripción de los Ítems, dimensiones y subdimensiones para la elaboración de la plantilla.

Dimensión	Subdimensiones	Ítems
Implementación Hace referencia a los procesos que como institución han atravesado, con la creación e implementación del Aulas Ateca, en términos de cambios funcionales y adecuación curricular. (España Consejería de Educación Cultura y Deporte, 2021; Garcia-de-Paz & Santana Bonilla, 2021; Hinojo-Lucena et al., 2020; Lorente García, 2014; Sambró et al., 2023; Sánchez Prieto et al., 2020; Suárez Guerrero et al., 2021).	1. Evolución de los Cambios funcionales. 2. Adecuación estructural. 3. Adecuación Curricular.	1. ¿Qué cambios ha supuesto la implementación del Aula AtecA? 2. ¿Qué se ha podido hacer con los recursos recibidos de la subvención? 3. ¿Cómo se emplea el Aula AtecA en función de las Familias Profesionales?
Gestión Se refiere a la dinámica que siguen para poder aprovechar los recursos del Aula AtecA, y ha como coordinan la interacción y conectividad de las actividades que de las múltiples familias profesional en el aula AtecA. (España Consejería de Educación Cultura y Deporte, 2021; López Belmonte et al., 2020; Lorente García, 2014; Moreno-Guerrero et al., 2021; Sambró et al., 2023; Suárez Guerrero et al., 2021).	4. Comunicación entre los implicados. 5. Capas del Aula AtecA.	4. ¿Cómo os coordináis entre vosotros la gestión del Aula AtecA? 5. ¿Qué tipos de redes de colaboración, cooperación y alianzas se han gestado desde el Aula AtecA? 6. ¿Qué tecnología están integradas en el Aula AtecA?
Organización Se encamina a conocer como organizan los procesos de selección/perfil de quienes interactúan en Aula Ateca;	6. Implantación logística del Aula AtecA.	7. ¿Qué proceso se sigue en la selección de los participantes del Aula AtecA?

<p>además, de la distribución de funciones de cada responsable y participantes en el aula. (España Consejería de Educación Cultura y Deporte, 2021; Sambró et al., 2023).</p>		<p>8. ¿Cómo se han distribuido las funciones para las Aulas AtecA?</p>
<p>Formación Se refiere al tipo de formación, capacitación o entrenamiento sobre el uso del Aula AtecA y a como han adaptado el módulo de digitalización a las familias profesionales representadas en el centro educativo. Además, se pretende conocer como han desarrollado el “Plan de Formación del Profesorado”. (Casal Otero et al., 2021; España Consejería de Educación Cultura y Deporte, 2021; España Dirección General de Formación Profesional, 2022; Garcia-de-Paz & Santana Bonilla, 2021; López Belmonte et al., 2020; López-Belmonte et al., 2020; Lorente García, 2014; Moreno-Guerrero et al., 2021; Sambró et al., 2023; Sanchez-Prieto et al., 2021).</p>	<p>7. Capacitaciones. 8. Mentor Digital. 9. Plan de Formación Del Profesorado.</p>	<p>9. ¿Cómo se fomenta el “espíritu tecnológico” dentro del Aula AtecA? 10. ¿A qué formaciones habéis podido acceder sobre el uso del aula AtecA? 11. En vuestro centro educativo, ¿cómo concebís el módulo de digitalización? 12. ¿Qué papel desempeña el mentor digital de centro en el desarrollo del aula AtecA? 13. ¿Cómo se desarrollan los planes de Formación de profesorado vinculado al Aula AtecA? 14. ¿Qué curso os ha permitido acreditar el nivel de competencia digital docente?</p>
<p>Seguimiento Se refiere a cómo han podido llevar a cabo la consecución y evaluación de los objetivos previstos para Aula AtecA (Proyecto de digital de centro). Por otro lado, ha influido el nivel de Competencia Digital Docente en el funcionamiento del Aula AtecA.(España Consejería de Educación Cultura y Deporte, 2021; López Belmonte et al., 2020; López-Belmonte et al., 2020; Moreno-Guerrero et al., 2021; Sambró et al., 2023; Sanchez-Prieto et al., 2021; Suárez Guerrero et al., 2021).</p>	<p>10. Consecución de objetivos previstos. 11. Competencia Digital Docente.</p>	<p>15. ¿Cómo se evalúa y da seguimiento a los proyectos vinculados al Aula AtecA? 16. ¿Qué beneficios aporta el Aula AtecA para el alumnado? 17. ¿Qué cosas les están quedando por hacer en el Aula AtecA? 18. ¿Cómo se interrelaciona la Competencia Digital Docente y el Aula AtecA? 19. ¿Cómo se impulsan las tecnologías digitales desde el Aula AtecA?</p>

		20. ¿De qué manera están alineadas las aulas AtecA con el desarrollo de la Competencia Digital del alumnado y del profesorado?
<p>Evaluación Se refiere a cómo se evalúan los proyectos que se vinculan al Aula AtecA, conocer como estos proyectos desarrolla la creatividad, la innovación y la actividad profesional del alumnado e la FP. Además, de los conocer los cambios y / adaptaciones metodológicas realizadas. (España Consejería de Educación Cultura y Deporte, 2021; Garcia-de-Paz & Santana Bonilla, 2021; Hinojo-Lucena et al., 2020; López-Belmonte et al., 2020; Moreno Guerrero, 2019; Moreno Guerrero et al., 2020; Moreno-Guerrero et al., 2021; Sanchez-Prieto et al., 2021; Suárez Guerrero et al., 2021).</p>	<p>12. Proyectos vinculados. 13. Creatividad, innovación, actividad profesional. 14. Cambios metodológicos.</p>	<p>21. ¿Qué tipos de proyectos interdisciplinares se han desarrollado desde el Aula AtecA? 22. ¿De qué manera ayuda el Aula AtecA a potenciar la creatividad, la innovación y la actividad profesional del alumnado FP? 23. ¿Cómo ayuda el Aula AtecA a mejorar las competencias sociales y personales del alumnado de la FP? 24. ¿Qué actividades realizan en el Aula AtecA y qué metodología implementan?</p>
<p>Oferta Formativa Se refiere a cómo ha mejorado a se divisa mejorará la oferta de los ciclos formativos de las familias profesionales. (España Consejería de Educación Cultura y Deporte, 2021; Garcia-de-Paz & Santana Bonilla, 2021; Lorente García, 2014; Sambró et al., 2023; Sanchez-Prieto et al., 2021).</p>	<p>15. Entornos de trabajo.</p>	<p>25. ¿Cómo ayuda el Aula AtecA a cubrir las necesidades y expectativas del mercado laboral?</p>

Tabla 2. Bibliografía consultada.

Año	Tipo de documento	Referencia	Fuente
2021	Institucional Orden 115/2021, de 20 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se crean aulas de tecnología aplicada en determinados centros de titularidad pública de	(España Consejería de Educación Cultura y Deporte, 2021).	Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

	Castilla-La Mancha, que imparten enseñanzas de Formación Profesional y se determina la puesta en marcha y funcionamiento de estas. [2021/8595]		
2022	Institucional Instrucciones justificación económica Aulas ATECA 2022.	(España Dirección General de Formación Profesional, 2022).	Dirección General de Formación Profesional, Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
2021	Revista Usability and prospective of distance learning in Vocational Training determined by digital competence.	(Moreno-Guerrero et al., 2021).	Revista Aula Abierta.
2021	Revista The transition towards virtual learning environments in a context of health emergency: case study of a teaching team in Initial Vocational Education and Training.	(Garcia-de-Paz & Santana Bonilla, 2021).	RED- Revista de Educación a Distancia.
2020	Revista La Formación Profesional ante el reto de las TIC: Proyección de la realidad aumentada entre su profesorado y predictores de uso.	(López Belmonte et al., 2020).	Revista Complutense de Educación.
2020	Revista Efecto de la competencia digital docente en el uso del blended learning en formación profesional.	(López-Belmonte et al., 2020).	Investigación en bibliotecología: archivonomía, bibliotecología e informática.
2019	Revista Estudio bibliométrico de la producción científica en Web of Science: Formación Profesional y blended learning.	(Moreno Guerrero, 2019).	Píxel-Bit Revista de Medios y Educación.
2014	Revista Perspectivas del profesorado sobre la mejora y potenciación de la formación profesional.	(Lorente García, 2014).	Revista Complutense de Educación.
2021	Revista Aproximación a la competencia digital docente en la formación profesional.	(Suárez Guerrero et al., 2021).	RED- Revista de Educación a Distancia.
2021	Revista Incident Factors in the Sustainable Development of Digital Teaching Competence in Dual Vocational Education and Training Teachers.	(Sanchez-Prieto et al., 2021).	European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education.
2021	Revista Competencia Digital Docente del profesorado de FP de Galicia.	(Casal Otero et al., 2021).	Píxel-Bit Revista de Medios y Educación.
2020	Revista B-Learning in Basic Vocational Training Students for the Development	(Hinojo-Lucena et al., 2020).	Revista Mathematics.

INFLUENCIA DE LA COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE EN EL USO PEDAGÓGICO DE LAS AULAS DE TECNOLOGÍA APLICADA EN LA PROVINCIA DE TARRAGONA.

Doctorando: Yonathan Humberto Borden Lanza

	of the Module of Applied Sciences I.		
2020	Revista Gender and Digital Teaching Competence in Dual Vocational Education and Training.	(Sánchez Prieto et al., 2020).	Revista Education Sciences.
2020	Revista Influencia del contexto en el uso de dispositivos TIC en la Formación Profesional Básica.	(Moreno Guerrero et al., 2020).	Revista EDMETIC.
2023	Entrevista Institut de Ciències de l'Educació de la URV.	(Sambró et al., 2023).	Entrevista ICE-URV.